

Religija kao nacionalno-politički konstrukt

Ulogu religije neizostavno je spomenuti kada govorimo o kreiranju nacionalno-političkih identiteta. Kako je kroz povijest imala značajan utjecaj, tako se i danas često nacionalni predznak može poistovjetiti sa vjerskim. Zanimljivo, među manjinskim zajednicama, kao što je to hrvatska u Vojvodini, često je upravo crkva viđena kao nositelj očuvanja narodne svijesti, čime je zapravo bila i ostala glavnim čimbenikom koji perpetuira nacionalni identitet pri složenim povijesnim okolnostima, ali i zbivanjima današnjice. Sekularizam se u praksi dovodi pod znak pitanja. – Ipak, ne možemo negirati većinsku privrženost određenoj religiji od strane većinskog naroda koji čini jednu državu ili zajednicu.

Iako možemo navesti niz pozitivnih primjera, istina je i da ekspanzijom antagonizama između raznorodnih religijskih provenijencija često dolazimo do zaključka kako višereligijske tvorevine u praksi nisu posve izvedive ili dugoročno održive kao funkcionalne države, čime građanski princip uređenja pred klerikalizmom ostaje bez temelja. Jedan od negativnih primjera jest i pojava radikalnijih oblika religijskih pokreta i sustava koji prerastaju u nacionalno-političke težnje pri segregaciji pripadnika različitih zajednica.

Uzmimo samo za primjer dr. Ante Starčevića, kojeg se u hrvatskom nacionalno-političkom i društvenom kontekstu kao temeljnog

ideologa hrvatskog nacionalizma, te nepobitno ključne povijesne ličnosti, naziva i Ocem domovine. Kao antiklerikalist i liberalni nacionalist tog vremena tvrdio je kako vjera predstavlja stvar duševnosti, te da nitko nikome nema pravo svoju drugome nametati. Izvorna teza koja vrijedi jest građanska: pravo na slobodu izjašnjavanja. Tu ne postoji ništa sporno, no činjenica jest da vjeroispovijest pojedinca postaje neisključivim elementom pri samoj nacionalnoj sponi. – Ona je imala ključan utjecaj na kreiranje identiteta, kako kroz povijest, tako i u današnje vrijeme (makar slabijeg intenziteta).

Rekao bih da se takva pojavnost u današnje vrijeme ponajviše ističe kod muhamedanaca (muslimana) gdje se vjerski identitet zapravo nerijetko stavlja hijerarhijski i ispred nacionalnog. Uzmimo za primjer univerzalni bošnjački identitet. On je širi od državnih granica Bosne i Hercegovine. Iako je kroz povijest označavao regionalnu – a pritom ne bivajući vezan za vjersku, odnosno potencijalno nacionalnu pripadnost – danas je on izgrađen gotovo na vjerskim postavkama kojeg većinski čine pripadnici islamske vjere koji slijede ona učenja temeljena na objavi proroku Muhamedu u VII stoljeću. Bošnjački etnos tako imamo u Bosni, Hercegovini, Polimlju i novopazarskom Sandžaku, Kosovu, pa čak i u Vojvodini, te šire. – Pored toga, građanski model zagovaratelja bošnjačkog imena nije zaživio. Baš na primjeru Bosne i Hercegovine vidimo najčvršći dokaz koji potkrepljuje ovu tezu: tri vjeroispovijesti, tri nacionalna identiteta. S tim što se naknadno proširuje i na sve ostale društvene sfere: kulturno, lingvistički, socijalno...

No, vrhunac ove teze o religiji kao nacionalno-političkom konstruktumu vidimo kod Židova, a ovo je moguće i najekstremniji primjer. Cionizam u XIX stoljeću religijske pojmove, poput *Povratka u Sion*, pretvara u konkretan politički program. Dok kršćanstvo (teoretski) dopušta nadnacionalno, u židovskoj misli (Talmudu) imamo neraskidiv primjer religije i nacije koji čine etno-religijski amalgam. Iako postoje i sekularni Židovi, judaizam praktički jest poistovjećen sa židovstvom kao nacionalno-političkoj odrednici.

Ukoliko se osvrnemo na pojedine iredentističke ideologije kojima je u fokusu određene nacije prikazati kao eksternu inačicu vlastite, uvidjet ćemo da vjerska pripadnost ima presudan značaj. Takvi koncepti rijetko kada doista prihvaćaju istinski građanski model (sekularni), jer bivaju temeljeni na jakom utjecaju primarne crkve kojoj pripadaju. U tom slučaju sama raznolikost vjerske pripadnosti spram želje ka potencijalno zajedničkom nacionalno-političkom identitetu biva oksimoronska. Taj luk stvara usku poveznicu koja za rezultat ima statičnost nacionalnog bića. Polazeći od toga da nacionalni predznak mora biti izjednačen sa svim ostalim individualnim pripadnostima – dolazimo do apsurdna. Kao posljedicu, imamo kontraefekat – gdje se iznova – najblaže rečeno, polarizira, odnosno separira *demos* kao konstrukt političke nacije.

Pozabavit ću se moralnim preispitivanjem religije kao takve, s filozofskog gledišta. Naime, kao individua koja je na osobnom primjeru upoznata sa visoko uzdignutom razinom skepse među kršćanima, a koji bivaju deklarirani kao dogmatici, te kao netko tko

se našao na rascjepu dvaju kršćanskih provenijencija (zapadna – istočna), a pritom i nacionalnih identiteta – želim se pozabaviti temeljima ljudske prirode kojima biva sklona. Ona to nije u smislu istraživanja i formiranja vlastitih vrijednosti, već teži ka nasljeđivanju postojećih obrazaca. Pritom, katakad samo vjerovanje pojedinaca dovodim u pitanje, jer nerijetko biva sklono tom procesu izjednačavanja dvaju odrednica (vjerske i nacionalne) isključivo kao dodatna etiketa potvrdi nacionalnog identiteta, odnosno tretirana poput svojevrsnog dokaza pripadnosti narodu.

Nezaobilazno je dotaknuti se Arthura Schopenhauera i njegovog djela *O patnji i beznačajnosti postojanja*. On V poglavlju, naslovljenom *O religiji*, posvećuje najviše pažnje. Zauzima poprilično negativan stav o *židovskim monoteističkim religijama* (za što smatra judaizam, kršćanstvo i islam), a zanimljiva je i tvrdnja Karl Marxa koji je religiju klasificirao kao *opijum za narod*. Referiram se na njega s razlogom. – Njegova filozofija zapravo se ne razlikuje u tom pogledu previše spram filozofije klasičnog pesimizma Arthura Schopenhauera (pritom se osvrćem isključivo na određene stavove prema religiji, a ne na odnos metafizike naspram materijalizma, koji je dijametralno suprotan). Zbilja, upitno je postoji li jače sredstvo za vladanje narodom, pogotovo kada se uvjerimo u kakvo je zlo ljudsko biće spremno pasti – kontra samim vjerskim učenjima. Razina indoktrinacije u simbiozi sa manipulativnim metodama koja ostvaruje toliki vremenski kontinuitet ne ostavlja drugo nego kolektivnu dogmu. S obzirom da ljudi nisu voljni značajnije promišljati, preispitivati i voditi dijalog: njima se mora dati kakav god odgovor, odnosno razlog pri njihovom bivstvovanju, a religija kao

takva služi kao pokretač. Ona znači mobilizaciju etnosa, utjecaj nad njime, a tako zadire i u samu bit politike... Iz svega toga: poistovjetismo vjersku i nacionalnu pripadnost. Schopenhauer dobro ističe da filozofija može biti duboka onoliko koliko sami intelekt persone to dozvoljava. Treba li nas u tom slučaju čuditi nepoznavanje materije, nezainteresiranost i prihvaćanja svih nametnutih vrijednosti – 'zdravo za gotovo'?

Povrh svega, dovodim u pitanje i bit teologije kao znanosti, jer se ona ne može temeljiti na iskonskim činjenicama i dokazima, to jest van filozofske misli ona je obesmisljena. Ova konstatacija temelji se isključivo 'znanstveno' (osobna interpretacija), s pretpostavkom da nemamo jasne činjenice koje bi ukazale na nešto. Naglasio sam izrazitu skepsu deklariranih kršćana. – Oni prosto istinski ne vjeruju u ono što zagovaraju (vlastita dogma), što sam iskusio osobno, toliko puta prenoseći vlastite doživljaje, bivajući od strane izjašnjenih vjernika opovrgnut u samo vjerovanje kao takvo. S obzirom da sam teist, no egzistencijalno pesimističan, a kao slobodoumni individualist nikako dogmatik – poistovjećivanje iste (vjerske dogme) s nacionalnim kolektivom (o kojemu sam također detaljnije pisao) – smatram ništavnim, mada zanimljivo – neizbježnim. – Kako bismo, suprotno tome, s duhovne strane težili dirigitirati ljudstvom? Možda je kroz povijest sam značaj religije bio ozbiljniji, no mi ni danas u svijetu kakav jest, nemamo alternativu. Paradoksalno, odmakom od vjerovanja, stvaramo još gori svijet. Možda u konačnici to dokazuje da je čovjek satkan od ropskog duha. Samostalno se ne može oduprijeti lošem, a bez vodiča postaje beštija. Naravno, bez ovozemaljskih zakona i uređenja – kakvo god

vjerovanje – ne bi značilo apsolutno ništa, jer čovjek ne može biti toliko privržen ni najčišćoj ideji koliko može zgriješiti. Odemo li dalje u povijest, uvijek možemo istaknuti pretkršćansku fazu, koja bi dodatno poslužila kao argument besmislu u monoteizam kakav je većinski danas zastupljen. Hoću reći, uvijek postoji prethodnica (preteča).

Religija je slobodna – kao stvar duševnosti i osobnog izbora. Nacionalni identitet je slobodan. Dakle, iako imamo korelaciju, nikako ne smijemo staviti znak jednakosti, jer vjera ne znači nacionalni stijeg. Naglasit ću da se ovim pitanjem mora uvažiti i većinsko mnijenje naroda – pa tako svaki nacionalni idealist mora biti svjestan općih činjenica. Tekst prikazuje širu sliku poimanja identiteta, iznoseći subjektivan filozofski stav. Time nikako nema i ne može imati za cilj delegitimizaciju i/ili vrijeđanje nečijeg vjerovanja, osobnog izbora i osjećaja.

Nikola Puzović